

Received-Makale Geliş Tarihi 21.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1909-1921

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17103000

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yıldırım

<https://orcid.org/0000-0002-7722-6193>

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO Bucak, Burdur / TÜRKİYE
ROR Id:<https://ror.org/04xk0dc21>

Dinar Köylerinde Tespit Edilen Düz Dokumalarının Motif, Desen ve Tasarım Özellikleri

Motif, Pattern and Design Features of Flat Weavings Identified in Dinar Villages

ÖZET

Bu çalışmada, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı köylerde tespit edilen düz dokumalar motif, desen ve tasarım özelliklerini bakımından incelenmiştir. Dinar, tarihsel süreç boyunca farklı kültürlerin etkileşim noktası olmuş ve özellikle Türkmen ve Yörük topluluklarının yerleşmesiyle zengin bir dokuma kültürü gelişmiştir. Araştırmada, saha çalışmalarıyla yerinde tespit edilen ekme mendili, farda kilim, heybe, yastık yüzü gibi geleneksel düz dokuma ürünleri; kullanılan malzeme, teknik, desen ve motif yönünden analiz edilmiştir.

İncelenen dokumalarda en sık karşılaşılan motifler arasında elibelinde, koçboynuzu, pıtrak, göz, tarak ve muska gibi sembolik anlamlar taşıyan geleneksel motifler yer almaktadır. Bu motifler hem koruyucu anlamlar yüklenerek hem de estetik amaçlarla desen kompozisyonlarında kullanılmıştır. Motiflerin yerleşiminde genellikle simetrik düzen tercih edilmiştir; ancak bazı örneklerde asimetrik kompozisyonlar da tespit edilmiştir. Renk tercihlerinde kırmızı, siyah, mavi ve sarı gibi canlı renkler ön plandadır; bu durum, bölge dokumacılığında estetik ve sembolik renk kullanımı geleneğini ortaya koymaktadır.

Dokumaların teknik analizinde, çözgü, atkı ve ilmek sistemlerinin yöresel özellikler gösterdiği belirlenmiş; yer yer eksik çözgü veya bağlantısız atkı gibi tekniklere de rastlanmıştır. Malzeme olarak çoğunlukla koyun yünü, pamuk ve yün ipliklerin kullanıldığı görülmektedir. El tezgâhlarında üretilen bu dokumalar, üretildikleri köylerin kültürel belleğini yansıtmaktadır. Özellikle Akçaköy, Tatarlı, Yıprak, Haydarlı ve Uluköy köylerinden derlenen örnekler, Dinar çevresindeki düz dokuma kültürünün çeşitliliğini göstermektedir.

Dokumaların işlevsel yönü de bu çalışmada ele alınmıştır. Söz konusu ürünlerin sadece estetik değil, aynı zamanda günlük yaşamda pratik amaçlarla (ekmek taşıma, yastık kaplama, yük taşıma vb.) kullanıldığı vurgulanmaktadır. Kadınların bu dokumaları hem çeyizlik olarak hazırlamaları hem de günlük yaşamlarında kullanmaları, dokumaların sosyo-kültürel işlevine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Dokuma, Düz Dokuma, Dinar, Motif, Yöresel Tasarım.

ABSTRACT

In this study, the flat woven textiles found in the villages of the Dinar district of Afyonkarahisar were examined in terms of their motif, pattern, and design features. Throughout history, Dinar has been a crossroads for different cultures, and a rich weaving culture has developed, especially with the settlement of Turkmen and Yoruk communities. The research involved on-site field studies of traditional flat woven products like bread towels, farda kilims, saddlebags, and pillowcases. These items were analyzed for their materials, techniques, patterns, and motifs.

The most common motifs found in the examined textiles include traditional symbols with symbolic meanings, such as elibelinde (hands-on-hips), koçboynuzu (ram's horn), pıtrak (burdock), göz (eye), tarak (comb), and muska (amulet). These motifs were used in pattern compositions for both their protective qualities and aesthetic purposes. Symmetrical arrangements were generally preferred for the placement of motifs, though asymmetrical compositions were also found in some examples. Vibrant colors like red, black, blue, and yellow are prominent, which reveals the tradition of using colors for both aesthetic and symbolic purposes in the region's weaving. The technical analysis of the textiles determined that the warp, weft, and looping systems show local characteristics. Techniques such as discontinuous warp or interlocking weft were also observed. The materials used were mostly sheep's wool, cotton, and wool yarn. These textiles, produced on hand looms, reflect the cultural memory of the villages where they were made. The samples collected from the villages of Akçaköy, Tatarlı, Yıprak, Haydarlı, and Uluköy, in particular, demonstrate the diversity of the flat weaving culture around Dinar.

The functional aspect of the textiles was also addressed in this study. The products are used not only for their aesthetic value but also for practical purposes in daily life, such as carrying bread, covering pillows, and carrying loads. The fact that women prepared these textiles both for their dowries and for daily use highlights their socio-cultural function.

Keywords: Traditional Weaving, Plain Weaving, Dinar, Motif, Local Design.

1. GİRİŞ

Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Dinar, tarihsel süreç boyunca farklı kültürlerin etkileşim merkezi olmuştur. Özellikle Türk göçleri sonrasında Türkmen ve Yörük topluluklarının yoğun olarak yerleştirildiği önemli bir coğrafya haline gelmiştir. Antik dönemde Celaenae ve Apameia gibi yerleşimlerle bilinen bu bölge, Roma ve Bizans dönemlerinin ardından Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetiyle Türkleşerek zengin bir kültürel çeşitlilik kazanmıştır (Özdemir, 2009:12). Bu tarihsel miras, Dinar ve çevresinde sadece yerleşim dokusu ve sosyal yapı üzerinde değil, aynı zamanda el sanatları ve dokuma kültürü üzerinde de belirleyici olmuştur.

Özellikle 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun Türkleşme sürecinde Avşar, Karakeçili, Bayat, Honamlı, Sarıkeçili gibi çeşitli Oğuz boylarına mensup Yörük-Türkmen oymakları, Dinar ve çevresine yerleşmiş veya yaylak-kışlak düzeniyle bu bölgede mevsimsel olarak yaşamlarını sürdürmüştür (Sümer, 1992:15; Eröz, 1991:20). Bu toplulukların temel geçim kaynaklarından biri küçükbaş hayvancılık olup, elde edilen yün, özellikle ev tipi tezgâhlarda dokunan düz dokumaların temel hammaddesini oluşturmuştur.

Dinar ve çevresinde geleneksel dokumacılık, özellikle düz dokuma teknikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bölgede dokunan ürünler arasında kilim, cicim, zili, heybe, çuval, keçe, yastık yüzü gibi hem kullanım hem de süsleme amaçlı eşyalar yer alır. Bu dokumalar, hem günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları olmuş hem de çeyizlik olarak kadınlar tarafından özenle hazırlanmıştır (Gönen, 2005:72). Dokuma teknikleri genellikle ilkel tezgâhlarda, elle gerçekleştirilmiş; kullanılan iplikler ise yerel üretim yün ve doğal boyalarla renklendirilmiştir.

Bölgede öne çıkan motif repertuarı, büyük ölçüde Orta Asya'dan taşınan Türk sembolizmini yansıtmaktadır. Koçboynuzu, eli belinde, saç bağı, göz, su yolu gibi motifler; güç, bereket, doğurganlık, koruma gibi sembolik anlamlar taşır (Turgut, 2014:34). Her bir motif, yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda kültürel bir aktarım aracı ve bir anlatı biçimi olarak değerlendirilmelidir. Bu yönüyle Dinar ve çevresi dokumaları hem işlevsel hem de anlamsal bir zenginlik taşımaktadır.

Bu çalışma, Dinar ilçesi ve çevresindeki yerleşimlerde yaygın olarak sürdürülen düz dokuma geleneğini, tarihsel kökenleri, kültürel işlevleri, teknik özellikleri ve motifsel zenginliği açısından ele almayı amaçlamaktadır. Dokumaların üretim biçimi, kullanım alanı ve taşıdığı kültürel anlamlar; halkbilimi, sanat tarihi ve etnografya disiplinleri açısından değerlendirilecektir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM

Bu çalışmada, yerleşimcilerinin Yörük ve Türkmen olduğu Dinar ilçesi köylerinde tespit edilen düz dokuma örnekleri incelenmiştir. Bu amaçla, 2020 ile 2024 yılları arasında köylerde alan araştırması yapılmıştır. Araştırma sürecinde, özellikle ileriki yaşlarda ve dokuma tecrübesi bulunan kaynak kişiler ve uzun yıllar boyunca dokuma faaliyetlerinde bulunan aileler ziyaret edilmiştir. Ev ziyaretlerinde geleneksel ev dokumalarının genel olarak günlük kullanım için değerlendirilmedikleri, bunun yerine fabrikasyon ürünlerin tercih edildikleri, geleneksel dokumaların çeyiz sandıklarında, kapalı ve örtülü alanlar gibi saklandıkları gözlenmiştir.

Kaynak kişilere genel olarak köy dokumacılığının tarihçesi, dokuma özellikleri, süreçleri, amaçları, dokuma türleri, motif ve kompozisyon özellikleri ile gelişim süreçleri ile ilgili sorular sorulmuş, elde edilen bilgiler kayıt altına alınmıştır. Daha sonra bu ailelerin izin verdiği dokuma örnekleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Köylerde dokunmuş olan 1 ekmek mendili, 1 heybe, 8 fardalı kilim, 1 turna katarı ve 2 adet te Gülbudaklı farda kilim tespit edilerek, dokumalar teknik, motif, renk ve kompozisyon açısından değerlendirilmiştir. Her bir dokuma örneği için genel ve detaylı görseller çekilmiş ve bilgi formu oluşturulmuştur. İncelemelerde dokuma örneklerinin en ve boy uzunlukları metre ile ölçülmüştür. Dokumanın atkı, çözü ve desenlerde kullanılan iplikler incelenerek türleri tespit edilmiştir. Dokumalarda kullanılan teknikler Acar (1975-1982); Balpınar ve Hirsch (1983); Ölmez (2011); Ölmez ve Etikan (2023)'den yararlanılarak belirlenmiştir. Yine dokumalarda kullanılan bordür ve zemin motiflerinin isimlendirilmesi, renk ve kompozisyon özelliklerinin belirlenmesinde Acar (1975, 1982), Genç ve Koyuncu Okca (2017), Genç ve Öztürk (2023), Göksel ve Şanlı (2019), Gümüş (2015), Konuk (2022), Konuk ve Genç (2021), Küçük Kurt (2011), Rahmani ve Moghanipoor (2019) gibi kaynaklardan yararlanılmıştır.

3. BULGULAR

Türk gelenek ve kültürünün en önemli öğelerinden biri olan düz dokuma ürünlerinin belirlenmesine yönelik sürdürdüğümüz incelemelerin bir bölümünü oluşturan bu çalışmada, Dinar ve çevresinde dokunmuş ya da halen dokunmakta olan düz dokuma ürünleri incelenmiştir. Bu amaçla Türkmen ve Yörük kökenli vatandaşlarımızın ikamet ettikleri köylere gidilmiş ve tespit edilebilen düz dokuma örnekleri incelenmiştir.

İnceleme yapılan çoğu köyde, ailelerin geçmişte dokuma yaptıkları ya da dokumalara sahip oldukları, ancak sonraki yıllarda neredeyse hiç dokuma yapmadıkları ve kullanım kolaylığı açısından fabrikasyon dokuma ürünlerine yöneldikleri belirlenmiştir. Bu durum nedeniyle, geleneksel dokuma ürünlerini çok düşük ücretlerle sattıkları ya da fabrikasyon dokuma ürünleri ile takas yaptıkları öğrenilmiştir. Bu yüzden birçok aileye geleneksel dokumaların önemi ve değeri dikkatli bir şekilde anlatılmış ve ileride satmayı düşünen ailelerin bu planlarından vazgeçmeleri sağlanmıştır.

İncelemelerde, bir kısım ailenin de var olan dokuma ürünlerini gösterme zahmetine katlanmak istemediklerinden ya da güven eksikliğinden dolayı sergilemediklerine tanık olunmuştur. Bu nedenle, dokuma ürünlerini gösteren Akçaköy'den 1 aileye ait 4 dokuma ürünü, Alparslan köyü camiinden 1 kilim ve Uluköy'den 3 aileye ait 6 dokuma ürünü incelenmiştir. Belirlenen dokumaların çözgü ve atıklarının yün olduğu, bu yünlerin yörede yaygın olan küçükbaş hayvanlardan elde edildiği ve kirman (Fotoğraf 1) ile eğrilerek kök boyalarla boyandığı belirlenmiştir.

Fotoğraf 1. Kirman ve Tarak (Uluköy, Fotoğraf Ayşe Yıldırım)

Tespit edilen dokuma örnekleri detaylıca incelenmiş, ölçümleri yapılmış, fotoğrafları çekilerek tanıtım kartları hazırlanmıştır.

3.1. Ekmek Mendili (Akçaköy)

Anadolu'da günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ekmek mendili, geleneksel el dokumaları içerisinde hem işlevsel hem de sembolik özellikler taşıyan küçük çaplı bir dokumadır. Genellikle evde yapılan yufka, bazlama, tandır gibi ekmek türlerinin sofrası sırasında sunulması ve üzerinin örtülmesi amacıyla kullanılır. Aynı zamanda sıcaklığı koruma, ekmeği böcek ve tozdan koruma gibi işlevleri de bulunur (Arıkan, 2015: 48). Ekmek mendili, özellikle düğün, bayram ve mevlit gibi özel günlerde özenle hazırlanarak misafirlere ikram edilen ekmeklerin sunumunda kullanılırdı. Bu yönüyle mendil hem misafire verilen değer hem de ev sahibinin maharetinin bir göstergesidir (Yıldırım, 2022: 77).

Ekmek mendilleri çoğunlukla pamuk ve keten iplikten dokunur. Dokuma tekniği olarak en çok bezayağı (düz dokuma) tercih edilir. Bu teknik hem pratik hem de kolay temizlenebilir bir yüzey oluşturduğu için ev içi kullanıma uygundur (Özdemir, 2006: 113). Yöresine göre değişmekle birlikte bazı mendillerde çift atkı, cicim veya zili dokuma teknikleri de uygulanmıştır.

Mendil yüzeyinde ve kenar işlemlerinde yer alan motifler, geleneksel Anadolu sembolizminden beslenir. Sıklıkla elibeline, koçboynuzu, hayat ağacı motifleri kullanılmaktadır. Bu motifler sadece estetik bir unsur değil, aynı zamanda kullanıcı veya dokuyucunun kimliği, yaşam görüşü ve sosyal konumuna dair ipuçları da taşır (Köksal, 2009: 142). Diğer dokuma ürünlerinde olduğu gibi, günümüzde sanayileşmenin ve hazır tekstil ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel ekmek mendili kullanımı azalmıştır. Ancak son yıllarda halk eğitim merkezleri, kooperatifler ve kültürel koruma projeleri çerçevesinde bu ürünler yeniden dokunmakta ve hem hediye hem de kültürel miras objesi olarak değerlendirilmektedir (Demir, 2020: 33).

İncelememizde tespit edilen dokuma, Dinar Akçaköy'de 1980'li yıllarda çeyiz amaçlı olarak Kezban Elmas (67) tarafından dokunmuş, bir süre ekmek mendili olarak kullanılmıştır. Günümüzde aynı kişi tarafından hatıra eşya olarak saklanılmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Ekmek mendili (Akçaköy)

3.1.1. Kompozisyon özellikleri: Çözgüsü, atkısı ve desen ipleri yün olan dokuma; kilimlik, iç ve dış sular (bordür) oluşmaktadır. Mavi, pembe, turuncu, beyaz, kırmızı, siyah renklerin kullanıldığı dokuma, yörede "yanışlı mendil" olarak adlandırılmaktadır. Dokumanın iç ve dış suları boncuk motifiyle sınırlandırılmış ve iç sular su yolu (sığır sidığı), dış su yolunda ise tırnak ya da tırnacık olarak bilinen "yeleği" motifiyle süslenmiştir. Ekmek mendili (sofraaltı) olarak kullanılan dokumanın zemininde, sonsuzluk prensibiyle oluşturulan eşkenar dörtgenler içinde göz motifleri yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur (Fotoğraflar 2, 3, 4). Desen ipleri yün olan dokuma, kilimlik, iç ve dış sular (bordür) oluşmaktadır. Mavi pembe, turuncu, beyaz, kırmızı siyah renklerin kullanıldığı dokuma yörede yanışlı mendil olarak adlandırılmaktadır. Dokumanın iç ve dış suları boncuk motifiyle sınırlandırılmış ve iç sular su yolu (sığır sidığı) dış su yolu tırnak ya da tırnacık olarak bilinen yeleği motifiyle süslenmiştir. Ekmek mendili, (sofraaltı) olarak kullanılan dokumanın zemininde sonsuzluk prensibiyle oluşturulan eşkenar dörtgenler içinde göz motifleri yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur (Fotoğraflar 2,3,4).

3.2. Boynuzlu Heybe (Akçaköy)

Heybe, geleneksel Türk kültüründe özellikle göçebe ve yarı-göçebe yaşam tarzına sahip toplumların günlük yaşamlarında kullandıkları, çift gözlü, elde dokunmuş bir taşıma aracıdır. Genellikle omuza asılarak veya hayvanların eyerine bağlanarak kullanılır. Heybeler hem eşya taşıma amacıyla hem de ev eşyası, çeyiz, süsleme ve armağan gibi işlevlerle kullanılmıştır (Dursun, 2012: 44). Heybeler, çoğunlukla yün iplik kullanılarak dokunur. Geleneksel olarak doğal boyalarla renklendirilmiş yün ipliklerle ve cicim, zili, sumak ve bezayağı teknikleriyle üretilmektedirler. Heybeler hem sağlamlık hem de desen zenginliği açısından genellikle çift teknikli dokumalardır: Gövde kısmı sade dokunurken, yüzey süslemelerinde cicim, zili veya sumak teknikleri kullanılır (Özdemir, 2006: 128).

Heybeler üzerindeki motifler sadece estetik değil, aynı zamanda anlamsal değer taşır. Motifler yöresel semboller, inanç sistemleri, koruma ve bereket temaları etrafında şekillenir. En çok karşılaşılan motifler: koçboynuzu, elibelinde, hayat ağacı, akrep ve muska motifleridir (Köksal, 2009: 141). Heybe dokumacılığı, Anadolu'nun pek çok yerinde görülmekle birlikte Teke Yöresi (Burdur, Isparta, Antalya), Şanlıurfa, Malatya, Kars, Kayseri, Sivas gibi bölgelerde çok yaygındır.

- Teke Yöresi Heybeleri: Genellikle koyu renkli zemin üzerine kırmızı, sarı ve beyaz tonlarında motifler içerir. Cicim tekniği sık kullanılır (Yıldırım, 2022: 70).
- Doğu Anadolu Heybeleri: Kalın, sık dokunmuş, zili ve sumak teknikleri ağırlıktadır.
- İç Anadolu Heybeleri: Renkli desenler ve sembolik motifler öne çıkar. Pratik kullanımın yanı sıra süs eşyası olarak da üretilmiştir (Özçelik, 2017: 84).

Sanayi üretimiyle birlikte el dokuması heybelerin işlevi büyük ölçüde ortadan kalkmış, ancak kültürel miras olarak önemi artmıştır. Heybeler günümüzde dekoratif amaçlarla, el sanatları sergilerinde, hediye eşya olarak veya etnografik müzelerde sergilenmektedir. Halk Eğitim Merkezleri, üniversiteler ve kadın

kooperatifleri tarafından bu ürünlerin yeniden dokunması ve belgelenmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir (Demir, 2020: 33).

İnceleme sahasında Dinar Akçaköy'de Keziban Elmas (67) tarafından dokunan bir adet heybeye rastlanmıştır. Heybe, 1980'li yıllarda kullanım amaçlı olarak dokunmuş, ancak pek kullanılmamış ve günümüzde hatıra eşya olarak saklanılmaktadır (Tablo 2, fotoğraf 2,3,4).

Tablo 2. Heybe (Akçaköy)

Fotoğraf 5. Boynuzlu Heybe (Akçaköy) Fotoğraf 6. Heybe ve motif (Fotoğraflar Ayşe Yıldırım)

Bulunduğu Yer: Akçaköy Dinar	Dokunma tarihi: 1980
Dokuyan/sahibi: Keziban Elmas	Boyut (cm): 50 x 132: gözler: 46 x 50 askılık: 38

3.2.1. Kompozisyon özellikleri: Çözgü ve desen ipleri yün olan ve her türlü eşya taşımak amacıyla dokunan heybe, kullanılmamış şekilde saklanmaktadır. Dokuma, başlangıç-bitiş kısımları, iç ve dış sular ile orta zeminden oluşan kare formuna sahiptir. Dokumanın başlangıç ve bitiş kısımları, yörede "sırma" olarak bilinen "boncuk motifi" de denilen sınır motifleriyle kuşaklara ayrılmıştır. İçteki kuşakta "su yolu", dıştaki kuşakta ise "saç bağı" motifleri kullanılmıştır. Su yolu motifli iç su, dokumanın zeminini çevrelemektedir. Dış su yolunda ise "turnak" ya da "kaz ayağı" olarak bilinen motif kullanılmaktadır. Dokumanın zemini, koçboynuzu ve göz motiflerinden oluşmaktadır. Dokumanın hâkim renkleri kırmızı, sarı, turuncu, mavi, pembe, beyaz ve siyahtır.

3.3. Farda Kilim

Anadolu'da geleneksel dokuma kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan farda kilim, geçmişte hem giyim hem de evsel kullanım amaçlı dokunan çok işlevli bir tekstil ürünüdür. Farsça kökenli "farda" kelimesi, "eteklik" veya "önlük" anlamına gelmektedir (Ögel, 1971:123). Bu yönüyle farda kilim, özellikle kadın giyiminde, çalışırken önlük gibi kullanılan bir örtü işlevi görmüş; zamanla bu kullanım alanı değişerek çeyiz örtüsü, yük örtüsü veya sandık üstü örtüsü gibi yeni işlevler kazanmıştır (Balaban, 2009:42).

Farda kilimler, düz dokuma (kilim) tekniğiyle dokunur. Genellikle iki ayrı parça halinde dokunur ve bu parçalar daha sonra ortadan birleştirilir. Bu yapı, kilimin bele bağlanacak şekilde tasarlandığını ve geçmişte giyim ögesi olarak kullanıldığını göstermektedir. Malzeme olarak genellikle koyun yünü kullanılır; ipler doğal boyalarla renklendirilir. Renk paleti içerisinde en çok kırmızı, bordo, siyah, beyaz ve lacivert gibi tonlar öne çıkar (Erbek, 2002).

Farda kilimlerde yer alan motifler, Anadolu halk sanatında sıkça karşılaşılan koçboynuzu, eli belinde, muska, bereket, su yolu, yıldız ve ağaç gibi sembollerden oluşur. Bu motifler, kullanıcıların kimliğini, inançlarını ve sosyal statülerini yansıtmakta; aynı zamanda koruyucu, uğur getirici ve estetik işlevler taşımaktadır (Yıldırım, 2023:114). Motiflerin yerleşimi genellikle simetrik düzendedir ve kilimin ortası süsleme bakımından zengindir.

Teke Yöresi'nde yaşayan Yörük ve Türkmen toplulukları, farda kilimleri günlük yaşamda aktif olarak kullanmışlardır. Kilimler, kadınların tarla ve ev işleri sırasında giydikleri bir çeşit önlük işlevi görmüş, aynı zamanda özel günlerde süs olarak da değerlendirilmiştir (Balaban, 2009). Zamanla giyim işlevini kaybeden bu dokumalar, çeyiz kültürü içinde değerlendirilmeye başlanmış; düğünlerde, nişanlarda veya gelin sandıklarında yer almıştır. Bugün bu ürünler, kültürel miras unsuru olarak koleksiyonlarda, müzelerde ve etnografik sergilerde yer bulmaktadır.

Farda kilim örneklerine özellikle Burdur (Bucak, Ağlasun, Yeşilova), Isparta (Yalvaç, Sütçüler) ve Antalya (Elmalı, Akseki, İbradı) çevresindeki Yörük köylerinde rastlanmaktadır. Bu bölgelerde yerel halk arasında hâlâ hatırlanan bu dokumalar, artık üretilmese de geçmişte çok sayıda evde işlevsel olarak kullanılmıştır (THKGM Arşivi, 1980'ler derlemeleri).

Tablo 3. Farda Kilim (Akçaköy)

Fotograf 7,8,9. Farda kilim ve motifleri (Akçaköy) (Fotoğraflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Akçaköy Dinar	Dokunma tarihi: 1980
Dokuyan/sahibi: Keziban Elmas	Boyut (cm): 173 cm x 274 cm, saçak: 11 cm

3.3.1. Kompozisyon özellikleri: Yer yaygısı olarak kullanılan dokuma; başlangıç ve bitiş kısmı ile orta zeminden oluşmaktadır. Çözü, atkı ve desen ipleri tamamen yün olan dokumada kırmızı, mavi, lacivert, turuncu, sarı, yeşil, beyaz, siyah ve pembe renkler kullanılmıştır. Dokumanın başlangıç ve bitiş kısımlarındaki yatay kuşaklarda "sığır sidiği (su yolu)" ve "üçgen" motifler kullanılmıştır. Dokumanın zemini farda motiflerinden oluşmaktadır. Anadolu'nun farklı yörelerinde farklı isimlerle anılan farda motifi, yörede "göl motifi" olarak adlandırılmaktadır. Ölmez ve Etikan (2013: 68), Muğla ili Fethiye ilçesi "yanırlı kilimleri" adlı çalışmalarında kaydırılmış eksenlere göre yerleştirilmiş eşkenar dörtgenlerin yer aldığını, bu eşkenar dörtgenler ve yanıt (topak yanış) merkezinde yer alan motiflerin ise farda olarak adlandırıldığını belirtmektedirler. Bir başka deyişle, farda motifini testere dişine benzeyen yanıt motiflerinin çevrelediğini, bu nedenle bazen bu kilimlere "fardalı kilim" denildiğini ifade etmektedirler. Yine Soysaldı, "Türk Kilimlerinde Dokuma Teknikleri ve Boyama Özellikleri" adlı çalışmasında Güney Anadolu'nun birçok yöresinde "farda kilim" teriminin ince dokulu kilim manasında kullanıldığını ifade etmektedir (Soysaldı, 1999: 601-602).

3.4. Farda Kilim (Akçaköy)

Tablo 5. Farda Kilim (Akçaköy)

Fotograf 10,11,12. Farda kilim ve motifleri (Akçaköy) (Fotoğraflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Akçaköy Dinar	Dokunma tarihi: 1980
Dokuyan/sahibi: Keziban Elmas	Boyut (cm): 178 cm x 300 cm, saçak: 12 cm

3.4.1. Kompozisyon özellikleri: Dokuma; başlangıç, bitiş kısımları ve zeminden oluşmaktadır. Atkısı ve çözüğü yündür. 3 numaralı farda kilim ile çok benzerlik göstermektedir. Başlangıç ve bitiş kısımları geniş, kilim ve eğri atlı tekniğiyle dokunmuş su yolu motiflerinden oluşmaktadır. Dokumanın zemininde eşkenar dörtgenlerin kaydırılarak oluşturulduğu ve yörede "göl motifi" olarak bilinen farda motiflerinin simetrik şekilde yerleştirildiği görülmektedir. Seyirci (1987: 333), Toros konar-göçerlerinde de farda kilim dokumaların çok yaygın olduğunu, göç esnasında çuvalların üzerine yerleştirilen yorgan ve yastıkların üzerini kapatmak amacıyla kullanıldığını ve farda kilimlerin tamamen renkli ve desenli olduğunu ifade etmektedir. Dokumanın hâkim renkleri kırmızı, turuncu, sarı, pembe, mor, mavi, beyaz ve siyahtır.

3.5. Turna katari Kilim (Alparslan köyü)

Tablo 5. Turna katari kilim

Fotograf 13,14,15. Turna katari kilim ve motifleri (Akçaköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Alparslan Köyü camii	Dokunma tarihi: Bilinmiyor
Dokuyan/sahibi: Bilinmiyor	Boyut (cm): 160 cm x 310 cm, saçak: 15 cm

3.5.1. Kompozisyon özellikleri: Atkısı, çözgüsü ve desen ipleri yün olan dokumanın sahibi ve ne zaman dokunduğu bilinmemektedir. Dokuma; başlangıç ve bitiş kısmı, iç ve dış sular ile orta zeminden oluşmaktadır. Çapraz zili ve cicim tekniği ile dokunmuş kilim dikdörtgen forma sahiptir. Dokumanın başlangıç ve bitiş kısımları yatay kuşaklardan oluşturulmuştur. Bu kuşaklarda içten dışa doğru saç bağı, çengel su yolu ve yine çengel ile çarpı (yoz pıtrak) motifleri kullanılmıştır. Dokumanın zemininde "turna katari" görünümündeki mihraplar; hayat ağacı, eli belinde, çengel ve göz motifleriyle zenginleştirilerek, üst üste ve yan yana yerleştirilerek kompozisyon oluşturulmuştur. Dokumanın dört bir yanını çevreleyen iç ve geniş bordürde dikdörtgen formlar oluşturan eli belinde ve göz motifleri, dış ve dar bordürde ise yörede "zencirek" adı verilen motif kullanılmıştır. Mitoloji, tasavvuf gibi manevi ve kültürel alanlarda karşımıza çıkan turna kuşunun haber götürüp getirme, hasret, dert ortağı, özgürlük, bolluk, bereket gibi sembollerle kullanıldığı bilinmektedir. Özçelik, B. (2023: 1097), "Anadolu Sahası Türk Halk Şiirinde Turna: Derdi Çok Örneği" adlı çalışmasında turna kuşunun güzelliği, göçmen kuş oluşu, haber getirip götürme işlevi, dert ortaklığı, sadakat ve av hayvanı olması yönleriyle de sanat eserlerinde işlendiğini belirtmektedir. Sürüler halinde uçan turna kuşları göç sırasında V şeklinde uçtukları için hareket kavramından yola çıkılarak yön göstermesi özelliği ile kullanılması dikkat çekicidir.

3.6. Farda Kilim (Uluköy Camii)

Tablo 6. Farda kilim

Fotograf 16,17. Farda kilim ve motifi (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Uluköy camii Dinar	Dokunma tarihi: Bilinmiyor
Dokuyan/sahibi: Bilinmiyor	Boyut (cm): 162 cm x 302 cm, saçak: 20 cm

3.6.1. Kompozisyon özellikleri: Camiye bağışlanmış kilim dokumanın atkısı, çözgüsü ve desen ipleri yündür. Kime ait olduğu bilinmemektedir. Dokuma, "kilimlik" adı verilen kısımla başlamakta ve kompozisyon, merkezde bukağı motifinin yer aldığı "farda gülü" ya da "göl" adı verilen desenle oluşturulmaktadır. Dokumanın hâkim renkleri kırmızı, mavi, turuncu, sarı ve yeşildir. Anadolu Türk sanatlarında önemli bir yeri olduğu bilinen bukağı motif, sonsuzluğu, bağlılığı ve sonsuza kadar aile birlikteliğini simgelemektedir (Kadir, 2013:64).

3.7. Farda Kilim

Tablo 7. Farda kilim

Fotograf 18,19,20. Farda kilim ve motifleri (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)

Bulunduğu Yer: Uluköy	Dokunma tarihi: 1978
Dokuyan/sahibi: Mehmet Solmaz	Boyut (cm): 151 cm x 304 cm, saçak: 12 cm

3.7.1. Kompozisyon özellikleri: Atkısı, çözüğü ve desen ipleri yün olan dokuma, yörede "göl gül" veya bazen "kıvrımlı farda" olarak bilinen desenle yer yaygısı olarak kullanılmaktadır. Kırmızı, siyah, sarı, yeşil, turuncu, mavi ve bordo renklerin hâkim olduğu dokumanın dış suları "kurt ağzı (kurt izi)" motifleriyle sınırlandırılmıştır. Zemini oluşturan farda motifinin merkezinde el tarak ve sonsuzluk aşk motifleri yer almaktadır. Düz kilim ve eğri atkılı kilim tekniği ile dokunmuş bu kilimin yıprandığı ve renklerinin solduğu görülmektedir.

3. 8. Farda Kilim

Tablo 8. Farda kilim

Fotograf 21,22,23. Farda kilim ve motifleri (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)

Bulunduğu Yer: Uluköy	Dokunma tarihi: 1920 yılı
Dokuyan/sahibi: Hanife Özata (Merhume)	Boyut (cm): 126 cm x 270 cm, saçak: 17 cm

3.8.1. Kompozisyon özellikleri: Atkısı, çözüğü yün dokumanın yaklaşık 1920 yılında dokunduğu öğrenilmiştir. Oldukça eski olan dokunmanın çeyiz olarak dokunduğu köylüler tarafından ifade edilmiştir. Dokumanın zemini farda deseniyle oluşturulmuştur. Farda desenlerinin merkezinde el ve tarak motiflerinin yer aldığı görülmektedir. Oldukça solmuş ve yıpranmış olan dokumada yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, siyah renklerin kullanıldığı tespit edilmiştir.

3.9. Farda Kilim

Tablo 9. Farda kilim

Fotograf 24,25,26-27. Farda kilim ve motifleri (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)			
Bulunduğu Yer: Uluköy		Dokunma tarihi: 1965	
Dokuyan/sahibi: Melahat Akgündüz		Boyut (cm): 196 cm x 292 cm, saçak: 12 cm	

3.9.1. Kompozisyon özellikleri: Dokuyucu Melahat Akgündüz, henüz 16 yaşındayken bu kilimi çeyiz olarak dokuduğunu ifade etmiştir. Atkı ve çözümlerini doğal boyalarla boyadıklarını söylemiştir. Yer yaygısı olarak kullanılan dokumada dış kenar suyunda simetrik şekilde kurt izi motifinin kullanıldığı görülmektedir. Yörede farda yıldızı, göl, farda gülü denilen motiflerin merkezlerinde bukağı, kurt izi ve tarak motiflerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Renklerinin solduğu gözlemlenen kilimin hâkim renkleri turuncu, yeşil, sarı, kırmızı, siyah ve beyazdır.

3.10. Farda Kilim

Tablo 10. Farda kilim (Karpuzlu)

Fotograf 28,29. Farda kilim ve motifleri (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Uluköy	
Dokunma tarihi: 1977	
Dokuyan/sahibi: Remziye Ulusoy	
Boyut (cm): 177 cm x 342 cm, saçak: 17 cm	

3.10.1. Kompozisyon özellikleri: Atkısı ve çözümleri yün olan dokuma, dörtgen forma sahiptir. Yörede "karpuzlu farda" olarak adlandırılmaktadır. Dokumanın kenar sularında kurt ağzı motifleri kullanılmıştır. Kaydırılmış eşkenar dörtgenlerin sonsuzluk prensibiyle oluşturulduğu farda göl (gül) motiflerinin merkezlerine bukağı ve göz motiflerinin yerleştirildiği görülmektedir. Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, lacivert, siyah, beyaz ve bordo renklerin hâkim olduğu dokuma, yer yaygısı olarak kullanılmaktadır.

3.11. Farda Kilim

Tablo 11. Farda kilim (Yarma yedirge)

3.11.1. Kompozisyon özellikleri: Dokumanın atkısı ve çözgüsü yündür. Ölümlük, dirimlik farda kilim olarak adlandırılan dokunma sonsuzluk prensibine uyularak kaydırılmış eksenlere yerleştirilen küçük geometrik forma sahip eşkenar dörtgenlerin, dokuma boyunca tekrar edilmesiyle oluşturulmuştur. Dokunmada farklı desenin genişleyerek devam etmesi ve farda motifini oluşturan eşkenar dörtgenlerin kapanmadan dokuma boyunca sürüp gitmesi, yörede yaşam, ölüm ve ahret inancıyla birleştirilip içselleştirilmiştir. Kilim dokuyan Remziye Ulusoy, geçmişten gelen bir inançla bu dokumanın bu dokumanın bilinçli olarak eksik motifli bırakıldığını ve farda motiflerinin tamamlanmadığını belirtmektedir. Bu konuda; en çok eskiden beri ne zaman bu kilim motiflerini tamamlayarak dokusalar, kilim biter bitmez hemen aileden birinin öldüğünü ve bu yüzden de kesinlikle motifleri kapatmadan dokunmayı bitirdiklerini ifade etmektedir. Yörede yarma yedirge kilim adıyla bilinen dokuma deseni ve hikayesiyle dikkat çekicidir.

3.12. Gülbudaklı Farda (Afşar Güzeli)

Tablo 12. Gülbudaklı Farda kilim

3.12.1. Kompozisyon özellikleri: Dikdörtgen forma sahip dokuma, düz kilim ve eğri atkılı kilim tekniği ile dokunmuştur. Atkısı, çözgüsü ve desen ipleri yündür. Hâkim renkleri kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, koyu mavi, bordo, siyah ve beyazdır. Çeyiz amaçlı dokunmuş bir yer yaygısıdır. Yörede "gül budaklı farda" olarak bilinen dokuma, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde "Afşar güzeli farda kilim" olarak isimlendirilmektedir. Sonsuzluk prensibiyle simetrik şekilde yerleştirilmiş gülbudak motifleri gül budaklı farda kompozisyonunu oluşturmaktadır. Gülbudak motifinin merkezlerinde el, tarak, bukağı, sonsuzluk ve göz motifleri kullanılmaktadır. Gülbudaklı farda kiliminin yörede bilinen farklı hikayeleri olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan birisinde, Bayat ilçesine başka bir yerleşim yerinden Oğuz boylarından Avşar boyundan getirilen gelinin çeyizindeki kilim Bayatlı genç kızlar ve gelinler arasında çok sevilir ve bu kilimin dokunarak çoğaltılması istenir. Ancak bu kilime verilecek isim konusunda yapılan tartışmalar üzerine Avşar güzelinin eşi olan çoban, konuşmalara kulak misafiri olur ve tartışmaya son vermek için "Bu kilimi bize getiren Avşar güzeli eşim değil mi?" der ve bu kilimin adı o gün bugün "Afşar güzeli" olarak kalır denilmektedir (Balkanal, 2022:890)

3.13. Gülbudak kilim

Tablo 13. Gülbudak kilim

Fotograf 35, 36, 37. Gülbudak kilim ve motifleri (Uluköy) (Fotograflar Ayşe Yıldırım)	
Bulunduğu Yer: Uluköy	Dokunma tarihi: 1964
Dokuyan/sahibi: Fahriye Demirkoç	168 cm x 326 cm, saçak: 10 cm

3.13.1. Kompozisyon özellikleri: Dikdörtgen forma sahip dokuma, düz kilim ve eğri atkı kilim tekniğiyle dokunmuştur. Atkı, çözgü ve desen ipleri yündür. Hâkim renkleri açık yeşil, sarı, turuncu, bordo ve siyahtır. Çeyiz amaçlı dokunmuştur ve yer yaygısı olarak kullanılmaktadır. Yörede "gül budaklı farda" olarak bilinen dokuma, Afyon Bayat ilçesinde "Afşar güzeli farda kilim" olarak isimlendirilmektedir. Sonsuzluk prensibiyle simetrik şekilde yerleştirilmiş gülbudak motifleri gülbudaklı farda kompozisyonunu oluşturmaktadır. Gülbudak motiflerinin merkezlerinde el, tarak, bukağı, sonsuzluk ve göz motifleri kullanılmıştır.

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Araştırmada, Dinar ve çevresindeki köylerde, Türkmen ve Yörük topluluklarının zengin kültürel mirasıyla yoğrulmuş düz dokuma geleneğini titizlikle incelemiştir. Bulgularımız, bu dokuma eserlerinin basit işlevsel nesnelere çok daha fazlası olduğunu; canlı bir tarihsel ve kültürel mirasın derin ifadeleri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dinar'ın kilimlerinde, cicimlerinde ve heybelerinde koçboynuzu, eli belinde ve su yolu gibi Orta Asya kökenli motiflerin yaygın kullanımı, Türk sembolizminin derin bir devamlılığını tartışmasız bir şekilde göstermekte; güç, bereket ve korunma gibi anlamları barındırmaktadır. Yerel kaynaklı yün ve doğal boyaların kullanımı ise bu dokumalar ile bölgenin doğal çevresi arasındaki işsel bağlantıyı vurgulayarak, yüzyıllara dayanan geleneksel ve sürdürülebilir bir uygulamayı yansıtmaktadır.

Derin kültürel ve sanatsal önemlerine rağmen, saha çalışmamız geleneksel dokuma uygulamalarında endişe verici bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Endüstriyel üretimin kolaylığı, ev tezgahlarının yerini büyük ölçüde almış, bu da birçok paha biçilmez geleneksel eserin önemsiz fiyatlarla satılmasına veya takas edilmesine yol açmıştır. Bu eğilim, sadece bu eşsiz dokumaların maddi varlığını tehdit etmekte kalmıyor, aynı zamanda nesiller boyu aktarılan paha biçilmez örtük bilgi ve becerilerin de kaybolması riskini taşıyor. Ekmek mendilleri, heybeler ve farklı farda kilim türleri de dahil olmak üzere belirli örneklerin incelenmesinden elde edilen bilgiler, her parçada gömülü olan karmaşık teknikleri ve zengin sembolik anlatıları aydınlatarak, Dinar'ın kültürel kimliğinin yeri doldurulamaz bileşenleri olarak statülerini pekiştirmektedir.

Sonuç olarak, Dinar ve çevresinin geleneksel düz dokumaları, Anadolu'nun etnografik ve sanatsal anlatısında kritik bir bölümü temsil etmektedir. Onların korunması sadece akademik veya estetik bir uğraş değil, aynı zamanda benzersiz bir kültürel mirasın modernleşmenin homojenleştirici güçlerine karşı korunmak için hayati bir zorunluluktur.

TEŞEKKÜR

Çalışmalarımıza destek verip, sahada ilgili aileleri bulmamıza yardım eden İrfan Yüксе'ye; Uluköy Muhtarı Burhan Demirkoç'a, evlerini ve sandıklarını açarak dokumalarını bizlerle paylaşan Kezban Elmas; Mehmet Solmaz, Melahat Aygündüz, Remziye Ulusoy'a ve Alparslan köyü ile Uluköy cami imamlarına çok teşekkür ederiz.

KAYNAKÇA

- Acar, B. (1975). *Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları*. Akbank Kültür Yayınları.
- Acar, B. (1982). *Kilim-Cicim-Zili-Sumak Türk Düz Dokuma Yaygıları*. Eren Yayıncılık.
- Arıkan, H. (2015). *Kayseri İli Merkez Ve İlçeleri Geleneksel El Sanatları Araştırması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Balaban, A. (2009). *Teke Yöresi Geleneksel Dokumaları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Balkanal, Z. (2022). Afyon İli Bayat İlçesi Türkmen Kilimlerinin Kompozisyonlarının Tasarım İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi. *Folklor Akademi Dergisi*, 5(3), 884–911.
- Balpınar, B., & Hirsch, U. (1983). *Kilim Ve Düz Dokuma Yaygıları Kataloğu*. Uta Hülsey Yayınevi.
- Demir, S. (2020). Türkiye'de Geleneksel El Dokumalarının Korunması ve Geleceğe Aktarılmasına Yönelik Faaliyetler. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 12(2), 25–40.
- Dursun, S. (2012). Anadolu'da Heybe Geleneği ve Motif Analizleri. *Milli Folklor*, 24(96), 38–51.
- Erbek M. (2002). *Çatalhöyük'ten Günümüze Anadolu Motifleri*. Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.190
- Eröz, M. (1991). *Yörükler*. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Genç, M., & Koyuncu Okca, A. (2017). *Geleneksel Dokumaların Türk Kültür Sürekliliğindeki Önemi. Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu Bildirileri* (s. 205–213). Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.
- Genç, M., & Öztürk, G. (2023). Cennete açılan kapılar: Denizli Çal'da tespit edilen Paşa Kapısı (Cennet Kapısı) desenli torbaların teknik ve desen açısından incelenmesi. *SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 60, 222–242.
- Göksel, M., & Şanlı, H. S. (2019). Kütahya Yöresi Cicim ve Zili Örnekleri. *Arış Sanat Tarihi Dergisi*, 15, 40–61.
- Gönen, N. (2005). *Anadolu Kilimlerinde Motif Ve Anlam*. Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.
- Gümüş, D. (2015). *Aksaray Düz Dokuma Yaygıları (Kilim, Cicim, Zili)* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı.
- Kadir, S. (2013). Anadolu'da Üretilen Kilim Motiflerinden Bukağı Motifi ve Bu Motiften Çıkan Seramik Çalışmalar. *İdil*, 2(6), 1–12.
- Konuk, M. (2022). Koraş Mahallesi'nde Unutulmaya Yüz Tutan Dokuma Kültürü. *Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi*, 15(30), 1–18.
- Konuk, M., & Genç, M. (2021). Karaman İl Merkezinde Yaşayan Sarıkeçili Yörüklerinde Torba Dokumaları. *Arış Halı Dokuma ve İşleme Sanatları Dergisi*, 18, 4–27.
- Köksal, G. (2009). Anadolu Dokumalarında Motif Sembolizmi. *Dokuma Sanatları Dergisi*, 3(1), 135–150.
- Küçük Kurt, Ü. (2011). Afyonkarahisar'ın İğdeli ve Çatkuyu köyü Camilerinde Bulunan Düz Dokuma Yaygıları. *Arış*, 6, 76–83.
- Ögel, B. (1971). *Türk Mitolojisi: Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar*. Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Ölmez, N. (2011). Saçıkara Yörüklerinde Yaşayan Dokumalar. *Art-e Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi*, 7, 1–25.
- Ölmez, F., & Etikan, S. (2013). Muğla İli Fethiye İlçesi Yantırlı Kilim Dokumaları. *Selçuk Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi*, 1(2), 65–78.
- Ölmez, F. H., & Etikan, S. (2022). *Kırşehir Kilim, Cicim, Zili ve Sumak Dokumaları*. Gece Kitaplığı.
- Özçelik, B. (2017). *Anadolu Türk halı ve kilim sanatında heybe* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Özçelik, B. (2023). Anadolu sahası Türk halk şiirinde turna: Derdi çok örneği. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(37), 1095–1107.

- Özdemir, G. (2006). *Anadolu Geleneksel El Dokumacılığı*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Özdemir, M. (2009). *Dinar Tarihi ve Kültürü*. Dinar Kaymakamlığı Yayınları.
- Rahmani, A., & Moghanipoor, M. R. (2019). The technique of Zilu weaving in Anatolia, Caucasus and Iran. *Art-Sanat*, 11, 339–363. <https://doi.org/10.26650/artsanat.2019.11.0006>
- Seyirci, K. (1987). *Toros Yörüklerinin El Sanatları*. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Soysaldı, T. (1999). *Türk kilimlerinde dokuma teknikleri ve boyama özellikleri*. İçinde I. Uluslararası Türk El Dokumaları Kongresi Bildirileri (ss. 595–608).
- Sümer, F. (1992). *Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilatı, Destanları*. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı.
- Turgut, H. (2014). *Türk kilim motiflerinde sembolizm* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Yıldırım, A. (2022). Türk El Dokumalarında Ekmek Mendili ve Heybe Motiflerinin *Sembolik Anlamları*. *Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 75–88.
- Yıldırım, A. (2023). Farda kilimlerde motif anlamları ve kullanım alanları. *Uluslararası Kültürel Miras Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 112–125.